

АСОЦІАТИВНА ОСНОВА ЗВ'ЯЗКУ СВІДОМОГО ТА ПАМ'ЯТІ

Касапов В. О., Радчук О. В. (Харків, Україна)

<http://orcid.org/0000-0002-0343-6796>

ABSTRACT. The research considers memory as a person's psychological cognitive process related to the unconscious. The researchers' attention focuses on the associations as a mechanism and principle of all psychological storage in the memory. Through the analysis of Ukrainian phraseology, the correlation of the notions 'conscience/ dream/ memory' has been established in the Ukrainian linguistic culture. The phraseological units under analysis display ethnocultural specifics and the psychological base of the Ukrainian ethnos conscience, namely the metaphorical character of the Ukrainians' cognition and speech (*відійти в довічний сон*), binary perception of the environment (*сон хилить – сон не йде на очі*), popular humour (*сон рябої кобили, сонна муха*). The synonym *дрімота* of the word *сон* acquires ethnonational features. The availability of verbs in the structure of phraseological units with *сон* lexeme (*сон (дрімота) хилить (клонить, морить, налягає)* and *морить на сон, хилить на сон*) highlights the associative correlation with the notion 'conscience' since the general categorial meaning of the verb is a process and action. It has been revealed that the notions 'conscience/ dream/ memory' are interrelated in the Ukrainian linguistic culture on the basis of associations. The correlation is also specific due to cumulative nature of each of the notions under analysis.

KEYWORDS: *memory, association, conscious, apperception, phraseology, lexeme 'сон', linguistic culture.*

Пам'ять належить як складова до структури людської свідомості разом з іншими пізнавальними процесами (перцепцією, апперцепцією, мисленням,

рецепцією). Завдяки збереженню в пам'яті образів і вражень формується уява особистості про довкілля. Пам'ять є психічним процесом, що встановлює зв'язки між свідомим і несвідомим. Часто цим сполучуваним ланцюжком виступає асоціація. Психологи вважають, що «асоціація – обов'язковий принцип усіх психічних утворень. Механізм асоціації полягає в установленні зв'язку між враженнями, що одночасно виникають у свідомості» (Максуменко, 2008, р. 198). Загальновідомо, що вивчення асоціацій почалося на початку ХІХ століття, і сформована школа асоціативної психології залишається значущою і злободенною на початку ХХІ століття, оскільки має за предмет дослідження свідомість індивідуума. Останнім часом спостерігається актуалізація впливу психології на філологічні дослідження, що, безумовно, розширює діапазон дискурсивних проблем і сприяє заглибленню пізнання людини як представника певного етнічного колективу через лінгвокультуру та ментальність.

Сучасний український письменник Володимир Даниленко, чиї твори сповнені психологізму, зазначає: «З моєї пам'яті легко стирається абстрактна інформація, яка не стосується пережитого досвіду, але добре зберігаються психічні реакції на реальні події. Така пам'ять добре пристосована до написання психологічної прози» (Кононеко). Художня форма віддзеркалення дійсності завжди асоціативна пов'язана з емоційним набуттям досвіду, який може бути позитивним чи негативним, але таким, що закарбувався в пам'яті. Фіксація та відтворення спогадів відбувається під час сну у сновидіннях людини. Як писав Зігмунд Фройд, «...сновидіння ніколи не займається справами, які не були б гідні того, щоб ним зайнятися вдень...» (Цит. за: *Literatura. Teoriia. Metodolohiia*, 2006, р. 64). Саме тому сутність сну була і залишається об'єктом вивчення науковців різних галузей. Сон є однією з перших фізіологічних потреб людини, яка разом з диханням і задовільненням організму їжею надає людині можливість існувати, зреалізовувати свої когнітивні функції – думати, розмовляти, розвиватися інтелектуально. Саме сон належить до асоціативних характеристик свідомого, оскільки, за Фройдом, насамперед є ознакою «фізіологічної потреби, яка визначає природний перехід від стану усвідомленої свідомості до відходу у стан

засинання і, навпаки, у стан усвідомлення свого «я» – моменту пробудження» (Цит. за: Koponenko). У такому сенсі поняття «сон» презентовано в багатьох різногалузевих наукових дослідженнях з медицини, філософії та культурології, філології та етнографії, зокрема студююваннях фольклористів. У фольклорі як усній народній творчості первинно була закарбована, передавалася від покоління до покоління, зберіглася в колективній народній пам'яті асоціативна характеристика свідомого, пов'язана зі сном. В українській фразеології, що належить як складова до фольклору, поняття «сон» презентовано усталеними виразами, що відбивають розуміння бінарних абстрактних понять свідоме vs несвідоме носіїв української мови у прадавні часи, ще на початку формування культури та ментальності етносу. Зафіксовані фразеологічні одиниці віддзеркалюють метафоричність мислення і мовлення українців (*відійти в довічний сон*), бінарне сприйняття докільля (*сон хилить – сон не йде на очі*), народний гумор (*сон рябої кобили, сонна муха*).

Фразеологізм *відійти в довічний сон* транслює сформоване в українській ментальності та культурі ще в дохристиянські часи вірування в «потоїбіччя», «душу», що не вмирає, а продовжує життя в іншому вимірі. Дієслово *відійти* має функцію демонстрації ідеї переходу людини з одного стану в інший. Прикметник *довічний* відіграє підсилювальну функцію. Загалом аналізований фразеологізм вживають як евфемізм, що показує традиції та стереотипи української лінгвокультури, зокрема шани та пам'яті до померлої людини, визнання отримання душею спокою, оскільки саме лексема *сон* асоціативно пов'язана з умиротворенням.

Етнонаціональних рис набув синонім слова *сон* – *дрімота*, уживаний як лексичний варіант у фразеологізмі: *сон (дрімота) хилить*. Лексико-семантичний еквівалент в українській лінгвокультурі виявив багато похідних та однокореневих утворень, що демонструють його онтологічну й аксіологічну складові: *дрі́ма* (вид весняної танкової гри), *дріма́йло*, *дріма́к* (сонько, сплюх), *дрі́мка* (лагідно *дрімота*), *дрі́мки*, *дрі́мко* (бог *дрімоти*), *дрімлі́вий*, *дрімлі́виці*, *дрімля́*, *дрімні́виці*, *дрімні́ці*, *дрімо́та*, *дрімо́тний*, *дріму́чий*, *недремний*,

недрі́манний, недрі́мний, перéдрі́мка (короткий сон) та інші. Слово *дрімота* в українській фразеології віддзеркалює сформовані в бінарній опозиції національно-ментальні риси українців: любов до сну як відпочинку vs зневагу до сну як вияву лінощів.

Наявність дієслів у структурі фразеологізмів з лексемою *сон* підкреслює асоціативний зв'язок з поняттям «свідоме», оскільки загальним категоріальним значенням дієслова є процесуальність та дія. Наведемо приклади: *сон (дрімота) хилить (клонить, морить, налягає)* та *морить на сон, хилить на сон*. Спостерігаємо навіть зміну опорного слова у фразеологізмі з субстантиву на дієслово. У граматичних варіантах *сон не бере (не взяв)* відзначаємо не завершену та відповідно до прикладу завершену дію. У фразеологічній одиниці *сон не йде на очі (в голову)* дієслово *йти (йти)* позначає 'бути в певному стані', у розмовному мовленні застосовується в переносному значенні в усталених виразах, що характеризують фізичний та психічний стан людини. Зауважмо, що в усіх аналогічних зворотах використовується заперечна частка *не*: *не йдуть слова (думка, розмова, мова)* або *йти в непам'ять, не йде в голову, не йде на думку, не йде на душу, не йти з голови (думки)*. Функційне навантаження заперечної частки *не* в усіх наведених фразеологізмах полягає в трансляції онтологічного та аксіологічного чинника, що відбиває значущість свідомого для української лінгвокультури. У цих контекстах фольклорного жанру підкреслюється вагомість не лише перцепції, а й апперцепції, коли відбувається повторне сприйняття, яке може відтворюватися у сні та фіксуватися в пам'яті. На думку відомого українського мовознавця О.О. Потебні, що є засновником психологічного напрямку в слов'янському мовознавстві, «...до визначення апперцепції як участі найсильніших мас в утворенні нових думок можемо вже додати, що сила мас, які апперцепіюють, тотожна їхній організованості. Від ступеня останньої залежить і значна широта свідомості, обмеженість якої ми прийняли за вихідне положення при визначенні сили думок, що її пояснюють» (Цит. за: Radchuk, 2015, р. 74). Під час сну в свідомості людини відтворюються події реального життя, що зафіксовані в пам'яті, саме під час сну відбувається апперцепція. Особливістю сну є здатність накопичувати і зберігати різні смисли,

образи, що притаманні певній лінгвокультурі. Так, наприклад, фразеологізм *сон рябої* (рідко *вороної*) *кобили* у значенні 'нісенітниця, безглуздя, дурниця' свідчить про те, що не завжди сон правдиво відтворює дійсність. Якраз друге сприйняття тих чи тих подій під час сну свідомо фіксує пам'ять людини та формує бінарну опозицію понять «сон як правда» vs «сон як вигадка». Наявність у фразеологізмі словосполучення *рябої кобили*, тобто вигорілої на сонці вороної масті, оскільки вороний кінь в українській традиції дуже шанується, презентує комічне та негативне ставлення до того, що немає сенсу, позбавлене смислу, нерозумне.

Отже, кореляція понять «свідоме» / «сон» / «пам'ять» в українській лінгвокультурі відбувається на підґрунті асоціативного зв'язку. Специфікою цієї кореляції є також кумулятивність кожного поняття, оскільки вони можуть збирати, зберігати та передавати етнокультурні смисли.

REFERENCES

Bilonozhenko, V. (ed). (1993). *Frazeolohichniy slovnyk ukrainskoi movy* [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv : Naukova dumka. (in Ukrainian).

Kononenko, Ye. *Volodymyr Danylenko i literatura iz probirky* [Volodymyr Danylenko and literature from a test tube]. Available at: <http://www.umoloda.kiev.ua/number/810/164/29496/> (in Ukrainian).

Maksymenko, S. (2008). *Zahalna psykholohiia: navchalnyi posibnyk* [General psychology: a study guide]. Kyiv : Tsentр uchbovoi literatury. (in Ukrainian).

Radchuk, O. (2015). Aktualizatsiia idei O.O. Potebni pro appertseptsiu u kohnityvniy linhvistytsi (na materialy slovotvoru ukrainskoi ta rosiiskoi mov) [Realization of O.O. Potebnya's ideas about apperception in cognitive linguistics (based on Ukrainian and Russian word-building)]. *Movoznavstvo*, No. 6 (285) Kyiv, pp. 72–81. (in Ukrainian).

Ulitska, D. (ed). (2006). *Literatura. Teoriia. Metodolohiia* [Literature. Theory. Methodology]. Per. z polsk. S. Yakovenka. K. : Vyd. dim "Kyievo-Mohylianska akademiia". (in Ukrainian).